

ISSN: 1576-7914
DOI: <http://dx.doi.org/10.14201/cuadreci20141573-107>

EL BRAZO MILITAR DE CATALUÑA DURANTE EL PRIMER GOBIERNO DE FELIPE V (1700-1705)

The Military Wing of Catalonia during the First Government of Philip V (1700-1705)

Eduard MARTÍ
Universitat Internacional de Catalunya
emarti@uic.es

Fecha de recepción: 5/03/2014
Fecha de aceptación definitiva: 6/05/2014

RESUMEN: En diciembre de 1703 el Brazo Militar se negaba a obedecer la orden de modificación del testamento de Carlos II. Argumentaba para ello el Estamento Militar «Sólo era una junta establecida de nobleza en Cortes, sin tener comunicado tal poder. Llama la atención el concepto tan simple que el Brazo tiene de sí mismo, más si se tienen en cuenta que unos años más tarde, el Conde de Robres consideraba que «ninguno más que ese cuerpo es comprendido en la extirpación de las leyes patrias, decretadas por el señor Felipe V. ¿Cómo es posible estas impresiones tan opuestas? El objetivo de este artículo es analizar la actuación del Brazo Militar de Catalunya durante los años de la Guerra de Sucesión y poner de manifiesto el papel decisivo que tuvo esta institución en la defensa del marco constitucional catalán.

Palabras clave: Brazo militar, Catalunya, Felipe V

ABSTRACT: In December 1703, the Military Wing in Catalonia refused to obey the order to amend the will of Charles II. They argued that they «were just a board

1. Este trabajo se inserta dentro del proyecto del ministerio «España y los Tratados de Utrecht (1712-1714)» (HAR2011-26769) y del «Grup d'Estudis de les Institucions i la societat a la Catalunya Moderna, segles XVI-XIX» (2009 SGR 00318), dirigidos por el profesor Joaquim Albareda.

2. Fuentes editadas

- BALLCALLAR Y SANA, Vicente. *Comentarios de la guerra de España*. Madrid: Atlas, 1957.
- CASTELLVÍ, Francisco, *Narraciones Históricas*. Madrid: Fundación Francisco Elías de Tejada, 1997, 4 vols.
- Constituciones i altres drets de Cathalunya: compilacions de 1495, 1588-1589, i 1704*. Edició facsimil. Barcelona: Base, 2004, 2 vols.
- Dietaris de la Generalitat de Catalunya*. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2007, 10 vols.
- FELIU DE LA PENYA, Narcís. *Anales de Catalunya*. Ed. facsimil. Barcelona: Base, 1999.
- LÓPEZ DE MENDOZA, Agustín. *Historia de las Guerras Civiles de España*. Zaragoza: Diputación Provincial de Zaragoza, 1882, 2 vols.
- Manual de Novells Arditis*. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, 1982-1975, vol. XXII.

3. Bibliografía crítica

- ALABRÚS, Rosa. *Escritos políticos del siglo XVIII*. Vic: Eumo, vol. 4, 2007.
- ALBAREDA, Joaquín. *Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-1714)*. Vic: Eumo, 2001.
- ALBAREDA, Joaquín. *Els catalans i Felip V, de la conspiració a la revolució, 1700-1705*. Barcelona: Vicens Vives, 1993.
- ALBAREDA, Joaquín. «Les Corts de 1701-1702 i de 1705-1706. La represa del constitucionalisme». En *Constitucions, capítols i actes de cort 1701-1702 i 1705-1706*. Barcelona: Parlament de Catalunya, pp. XVII-XLV.
- ALBAREDA, Joaquín. *El «Cas dels catalans». La conducta dels aliats arran de la Guerra de Successió (1705-1742)*. Barcelona: Fundació Noguera, 2005.
- ALBAREDA, Joaquín. *La Guerra de Successió de Espanya (1700-1714)*. Barcelona: Crítica, 2010.
- AMELANG, James. *La Formació de una classe dirigente*. Barcelona: Ariel, 1986.
- BARREDA FONTES, José M. y CARRETERO ZAMORA, Juan M. «Una fuente inédita sobre la Guerra de Successión: memoria anónima sobre el sitio de Barcelona de 1705». *Hispania*, 1980, 40, pp. 631-668.
- BATROLÍ, Jaume. «La Cort de 1701-1702: un camí truncat». *Recerques*, 1979, 9, pp. 57-75.
- FLUVIA, Armand de. «Precedents històrics del real cos de la noblesa de Catalunya». Conferència pronunciada en el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña. Barcelona: 1991.
- FERNÁNDEZ, M. «Espionatge borbònic a la Barcelona austríaca. Un informe de l'any 1706». En *Actes del I Congrés d'Història Moderna de Catalunya*. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1984, pp. 243-252.
- GARCÍA ESPUCHE, Albert. *Barcelona entre dues guerres: economia i vida quotidiana 1652-1714*. Vic: Eumo 2004.
- GAY, Josep Maria. *El corregidor a Catalunya*. Madrid: Marcial Pons, 1997.
- MARTÍ, Eduard. «Conflictiuitat institucional: La Conferència dels Comuns de novembre de 1700». *Pedralbes*, 2003, 23/2, pp. 209-232.
- MARTÍ, Eduard. «L'Assentament Institucional del Braç Militar i les conferències dels comuns». *Recerques*. En premsa, 2014.
- MARTÍ, Eduard. «Les institucions Catalanes davant l'arribada de l'arxiduc Carles III. Octubre-desembre de 1705». En VV. AA. *Antoni Saumell i Soler. Miscel·lània in memoriam*. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2007.

- MARTÍ, Eduard. *La classe dirigent catalana*. Barcelona: Fundació Noguera, 2009.
- MARTÍ, Eduard. *La Conferència de los Tres Comuntes*. Lleida: Milenio, 2008.
- MOLAS, Pere. «Felipe V y la nobleza Catalana». Conferència pronunciada en el Real Cuerpo de la Nobleza de Cataluña, Barcelona, 4 de abril de 2001.
- MORALES ROCA, Francisco. *Proceres habilitados en las Cortes del Principado de Catalunya, siglo XVII (1599-1713)*. Madrid: *Hidalguía*, 1983.
- OLIVA, Benet. «Conflicte ideològic i control de la Universitat. La "verdad triunfante" de Narcís Feliu de la Penya (1682)». *Recerques*, 2002, 44, pp. 181-198.
- PI I ARIMON, Andrés. *Barcelona Antigua y Moderna*. 1.ª ed. Barcelona: Librería Politécnica de Tomás Gorchs, 1854, 2 vols
- PORTA, Antoni. *La victòria catalana de 1705*. 1.ª ed. Barcelona: Pòrtic, 1984.
- SALES, Nùria. «Diputació, síndics i diputats. Alguns errors evitables». *Pedralbes*, 1995, 15, pp. 95-102.
- SALVADOR, Felipe. «El Real Cuerpo de la Nobleza, antiguo Brazo Militar del Principado de Cataluña y condados de Rosellón y de Cerdeña». *Hidalguía*, 1957, 5, pp. 369-376.
- SANPERE I MIQUEL, Santiago. *Fin de la Nación Catalana*. Barcelona: Base, 2001.
- SERRA, Eva. «Voluntat de sobirana en un context de canvi dinàstic». En VV. AA. *Una relació difícil. Catalunya i l'Espanya Moderna*. Barcelona: Base, 2007, pp. 109-180.
- SIMÓN I TARRES, Antoni. *Del 1640 al 1705*. Valencia: Publicacions Universitat de Valencia, 2011.
- SOLDEVILA, Ferran. «La presó de Pau Ignasi Dalmaes i Ros, enviat de la ciutat de Barcelona a Felip V (1705)». En *Homenaje a Antoni Rubió i Lluch*. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1936, pp. 481-498.
- SOLDEVILA, Ferran. *Barcelona sense universitat i la restauració de la universitat de Barcelona. 1714-1838*. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1938.
- TORRES RUBÍ, Josep M. *La Guerra de Successió i els setges de Barcelona*. Barcelona: Rafael Dalmau. 1999.